

DOI: 10.31866/2617-2674.3.1.2020.202672

БАКАЛАВРСЬКИЙ ФОТОПРОЕКТ «МИТТЄВІСТЬ»

Юрій Гармаш^{1а}, Юлія Зубко^{2а}

¹ заслужений діяч мистецтв України;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² бакалавр фотомистецтва, фотохудожник;

e-mail: ZubV@meta.ua; ORCID: 0000-0003-0636-4406

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

БАКАЛАВРСКИЙ ФОТОПРОЕКТ «МГНОВЕНИЕ»

Юрий Гармаш^{1а}, Юлия Зубко^{2а}

¹ заслуженный деятель искусств Украины;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² бакалавр фотоискусства, фотохудожник;

e-mail: ZubV@meta.ua; ORCID: 0000-0003-0636-4406

^а Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина

BACHELOR'S PHOTO PROJECT "THE INSTANT"

Yurii Harmash^{1а}, Yuliia Zubko^{2а}

¹ Honored Art Worker of Ukraine;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² Bachelor of Art Photography, Art Photographer;

e-mail: ZubV@meta.ua; ORCID: 0000-0003-0636-4406

^а Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Фотографія № 1

Налаштування:
F5,6 | ISO 800 | 1/60 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

119

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна, фон з паперу, фрукти та тканину на столі.

Картина
П'єра Огюста Ренуара
«Груші з яблуками»
1890 р.

Фотографія №2

Налаштування:

F5,6 | ISO 1000 | 1/80 с.

Камера \ об'єктив

Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна, фон з тканини,
троянди, схожу вазу та стіл.

120

Картина
Сорена Еміля Карлсена
«Червоні троянди»
1895 р.

Фотографія №3

Налаштування:
F5,0 | ISO 600 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

121

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна, фон зі шпалер у кімнаті, тканину.

Картина
Єви Гонсалес
«Троянди у вазі»
1882 р.

Фотографія № 4

Налаштування:

F5,6 | ISO 400 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив

Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна, фон з білого паперу,
відбивач справа
для пом'якшення тіні.

122

Картина
Едуарда Мане
«Квіти в кришталевій вазі»
1882 р.

Фотографія №5

Налаштування:
F5,6 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

123

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна, фон з кольорової та синьої тканини, тканину на столі, фрукти, глечик.

Картина
Поля Сезанна
«Натюрморт
з драпіруванням»
1895 р.

Фотографія №6

124

Налаштування:
F5,6 | ISO 1000 | 1/800 c.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна, яблука, квіти, стіл на фоні шпалер вдома.

Картина
П'єра Огюста Ренуара
«Яблука і квіти»
1896 р.

Фотографія №7

Налаштування:
F5,0 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла
Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна, бузок, вазу,
книгу та тканину,
фон з зеленого паперового
пакету.

Картина
Поля Гогена
«Букет бузку»
1885 р.

Фотографія № 8

126

Налаштування:
F5,6 | ISO 800 | 1/80 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна, тканину на фоні та на столі, персики.

Картина
П'єра Огюста Ренуара
«Натюрморт з персиками»
1881 р.

Фотографія № 9

Налаштування:
F5,0 | ISO 600 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла
Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна зліва
та відбивач справа
для зменшення тіні.

Картина
Поля Сезанна
«Квіти та фрукти»
1880 р.

Фотографія № 10

Налаштування:
F5,0 | ISO 600 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла
Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна зліва, фон,
який було намальовано
аквареллю на листках А4
та три гілки квітучої верби.

128

Картина
Вінсента Ван Гога
«Квітуча гілка мигдалю
в стакані»
1888 р.

Фотографія № 11

Налаштування:
F5,0 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

129

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна і спеціальний зелений фон.

Картина
Вінсента Ван Гога
«Троянди у вазі»
1890 р.

Фотографія № 12

130

Налаштування:
F5,0 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна і лампу зліва, для кращої передачі тіней.

Картина
Клода Моне
«Натюрморт з динею»
1872 р.

Фотографія № 13

Налаштування:
F5,0 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

131

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна,
фон з різних тканин.

Картина
Поля Гогена
«Помідори і олов'яна
кружка на столі»
1883 р.

Фотографія № 14

Налаштування:
F5,6 | ISO 600 | 1/100 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 5D mark III \
Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини було використано світло від вікна,
фон з різних тканин.

Картина
Поля Сезанна
«Яблука на аркуші»
1900 р.

Фотографія № 15

Налаштування:

F5,0 | ISO 800 | 1/100 с.

Камера \ об'єктив

Canon 5D mark III \

Canon 50mm f/1.4.

Схема світла

Для відтворення цієї картини
було використано світло
від вікна, фон з чорної тканини.

Картина
Анрі Тулуза-Лотрека
«Букет фіалки у вазі»
1882 р.

